

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРОМБОЗА СТЕНТА ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Умаров Бахтиер Ятгарович
Ёркулов Кодиржон Одилович

Директор Детского национального
медицинского центра, DSc, доцент

Врач Навоийского областного многопрофильного медицинского
центра, Навои, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563822>

ARTICLE INFO

Received: 09th April 2026

Accepted: 11th April 2026

Online: 13th April 2026

KEYWORDS

ишемическая болезнь сердца,
ЧКВ, тромбоз стента,
гемостаз, врожденный
иммунитет, цитокины,
иммуно-тромбоз

ABSTRACT

В настоящей обзорной статье обобщены современные данные о патофизиологических механизмах иммуно-тромбоза у больных ИБС после ЧКВ с учетом собственных результатов. Особая роль отводится формированию нейтрофильных внеклеточных ловушек, участвующих в создании протромботической среды. Комплексная оценка данных процессов представляет перспективное направление для прогнозирования риска и оптимизации терапии у пациентов с ИБС.

Введение.

Развитие эндоваскулярных технологий, прежде всего чрескожных коронарных вмешательств, стало ключевым этапом модернизации подходов к лечению ИБС [1,2]. При этом острые коронарные события продолжают оставаться одной из ведущих причин госпитализаций, а формирование хронической сердечной недостаточности вследствие постинфарктного ремоделирования миокарда наблюдается у значительной доли пациентов [3]. В то же время расширение показаний к ЧКВ и повышение доступности вмешательств сопровождаются изменением характеристик контингента пациентов. В клинической практике все чаще встречаются больные с выраженной коморбидной патологией, метаболическими нарушениями и длительным течением заболевания [4].

Цель исследования. Сравнить анализ изменений показателей иммунологической системы у больных ишемической болезнью сердца после чрескожных коронарных вмешательств

Материалы и методы. Работа проведена на базе специализированного кардиологического стационара Навоийской области в период с 2021 по 2025 годы. В исследование последовательно включались пациенты со стабильной формой ИБС, которым выполнялось плановое ЧКВ. Общий объем клинического материала составил 172 пациента после выполненного ЧКВ. В течение последующих 3 месяцев наблюдения у 85 (49,4%) из них зарегистрировано КАГ подтвержденное внутривенное тромботическое осложнение. У остальных 87 (50,6%) больных признаков тромбоза в указанный период выявлено не было.

Результаты. Особое внимание привлекают показатели маркеров оксидативного стресса: содержание малонового диальдегида составило $142,3 \pm 46,3$ нг/мл, что отражает высокую интенсивность перекисного окисления липидов, а уровень активности антиоксидантной системы, представленный супероксиддисмутазой, был равен $76,5 \pm 25,1$ нг/мл, что указывает на компенсаторную реакцию организма в ответ на окислительный стресс. Значение общего уровня нуклеиновых кислот (НУЛ) оставалось относительно низким — $4,5 \pm 1,7$ усл. ед., тогда как концентрация циркулирующих иммунных комплексов достигала $64,3 \pm 23,3$ нг/мл, что свидетельствует об активации гуморального звена иммунитета.

Заключение. Таким образом, ранний тромбоз стента характеризуется более интенсивной активацией цитокинового и нейтрофильного компонентов врожденного иммунитета по сравнению с поздним вариантом осложнения, тогда как при поздней регистрации тромбоза воспалительный профиль сохраняет менее выраженный характер и отличается меньшей амплитудой отклонений.

Литература:

1. Denny O., Woodruff A.E., Mills K. et al. Comparison of ischemic and bleeding events between short-duration versus long-duration tirofiban regimens in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention // *Journal of Cardiovascular Pharmacology*. - 2022. - Vol. 80, No. 1. - P. 56-61.
2. Eftekhari A., Jensen L.O., Veien K. et al. Biolimus-eluting Biomatrix stent vs a dual-therapy sirolimus-eluting stent in PCI: the SORT OUT XI randomized trial // *J. American College of Cardiology*. - 2025. - Vol. 86, No. 2. - P. 106-115.
3. Feng X., Liu T. Identification and management strategies for intracoronary high thrombus burden in patients with STEMI: a practical experience and literature review // *Cardiovascular Medicine*. - 2025. - Vol. 26, No. 7. – P. 37466.
4. Galli L., Sator A., Schauer S. et al. Platelets, biomarkers of coagulation and fibrinolysis, and early coronary stent thrombosis // *Journal of Clinical Medicine*. - 2024. - Vol. 14, No. 1. - P. 56.